

A CONTABILIDADE GERENCIAL APLICADA A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: REVISÃO DE LITERATURA

*MANAGEMENT ACCOUNTING APPLIED TO MICROAND SMALL COMPANIES:
LITERATURE REVIEW*

Isaele Silva de Sousa¹
Greyciane Passos dos Santos²

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi realizar uma investigação em periódicos e revistas científicas sobre pesquisas e trabalhos que trazem a temática da contabilidade gerencial aplicada a micro e pequenas empresas, com o intuito de entender a sua importância na tomada de decisões dentro de uma empresa. A contabilidade gerencial é uma ferramenta de grande importância para a gestão organizacional e também estratégica, pois ela vai fornecer informações relevantes para a tomada de decisões das empresas, proporcionando um melhor controle de custos e um planejamento financeiro de qualidade, de acordo com os objetivos estipulados em cada organização.

Palavras-chave: Contabilidade gerencial, micro e pequenas empresas, planejamento financeiro.

ABSTRACT: *The objective of this work was to conduct an investigation in scientific journals and magazines about research and works that address the theme of management accounting applied to micro and small companies, with the aim of understanding its importance in decision-making within a company. Management accounting is a tool of great importance for organizational and strategic management, as it will provide relevant information for companies' decision-making, providing better cost control and quality financial planning, according to the objectives stipulated in each organization.*

Keywords: *Management accounting, micro and small businesses, financial planning.*

¹Bacharel do Curso de Ciências Contábeis, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: isaelesousa8@gmail.com

²Orientador do Curso de Ciências Contábeis, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de um indivíduo ou de uma entidade. Ou seja, ela produz documentos que serão entregues aos órgãos públicos. No entanto, vale ressaltar que a contabilidade tem suas ramificações que podem auxiliar de diferentes formas uma empresa. Contudo, o objeto em análise desse estudo é a parte gerencial do ramo da contabilidade.

A contabilidade gerencial pode ser definida como um processo de fornecimento de informações financeiras e recursos aos empreendedores, gerentes ou sócios na tomada de decisões de uma corporação. Ou seja, é de suma importância para a evolução da empresa, sendo utilizada apenas de forma interna. Portanto, vale pontuar que a contabilidade gerencial não é um processo feito à parte do restante. A contabilidade tradicional, que é essencial e obrigatória, que engloba impostos, declarações, guias, entre outros, pode ser feita pelo mesmo contador. No entanto, o modelo gerencial apenas acrescenta serviços ao que já era feito.

No entanto, sabe-se que as micros e pequenas empresas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do Brasil, pois, elas são responsáveis por uma grande parcela de geração de empregos e renda no país. Por isso, torna-se necessário haver um foco maior em suas gestões, sabendo que muitas dessas empresas enfrentam dificuldades na gestão de seus negócios, principalmente por não utilizarem meios adequados para sua organização e controle financeiro, influenciando assim, na sua tomada de decisão.

Desse modo, observando esse cenário, pode-se concluir que, a contabilidade gerencial surge como ferramenta estratégica essencial, pois, fornece informações importantes e relevantes para a organização, controle e planejamento estratégico na empresa.

Este trabalho tem como objetivo geral realizar uma revisão de literatura sobre a contabilidade gerencial em micro e pequenas empresas, buscando compreender os desafios enfrentados e a sua importância para a gestão, planejamento e tomada de decisões empresariais. A escolha do tema se justifica pela necessidade de entender como funciona essa ferramenta em micro e pequenas empresas, ampliando a compreensão e desse modo, contribuindo para um melhor desenvolvimento empresarial, crescimento e sustentabilidade das empresas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

No referencial teórico será apresentado o objetivo de estudo deste trabalho, análises e investigações em revistas científicas sobre pesquisas e trabalhos que trazem a temática da contabilidade aplicada a micro e pequenas empresas. Além de destacar pontos importantes da contabilidade gerencial nas empresas de pequeno porte.

2.2 CONTABILIDADE GERENCIAL APLICADA EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A contabilidade gerencial é um ramo da contabilidade que fornece informações financeiras e não financeiras para auxiliar a gestão interna de uma empresa na tomada de decisões tanto estratégicas quanto operacionais. A contabilidade gerencial é mais voltada para os gestores e administradores da empresa, tem foco nas operações diárias da organização e proporciona informações claras, precisas e dirigidas. Nesse sentido, Santos & Perez (2023, p. 10) destacam que “a contabilidade gerencial refere-se ao uso de técnicas contábeis para fins de gerenciamento interno da empresa, com informações precisas e confiáveis sobre o desempenho financeiro da empresa, ajudando os gerentes a tomar decisões baseadas em dados financeiros concretos”.

Contudo, a grande problemática, está no fato das micros e pequenas empresas não obter o real conhecimento da importância da contabilidade gerencial, sendo assim, levando a sua negligência ou uso inadequado. Muitos empresários de MPEs, especialmente os de primeira geração, focam mais na operação do negócio do que na gestão financeira, e podem não ter formação em áreas como administração ou finanças.

2.2.1 IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

O processo gerencial visa alinhar a organização para que ela opere de forma eficiente. São empregados procedimentos para que as chances de falha sejam baixas. Os administradores poderão se utilizar de relatórios contábeis como indicativo da maneira de agir a partir das análises feitas (Carvalho et al., 2011).

A grande maioria das micros e pequenas empresas não possuem estrutura voltada para sua operacionalização, sistemas contábeis sofisticados para que sejam emitidos relatórios que realmente serão úteis para a tomada de decisão, o que pode impactar nos resultados da empresa.

No entanto, em um mercado competitivo, o uso da contabilidade gerencial pode ser um

diferencial para as micro e pequenas empresas, permitindo que elas tomem decisões mais assertivas e se destaquem no meio empresarial.

No Brasil, encontramos a definição de Micro e Pequenas Empresas na Lei Complementar n. 123 de 2006 em seu Art. 3, incisos I e II que assim preceitua:

“I - no caso da microempresa, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no caso de empresa de pequeno porte, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).”. Isso demonstra o grau de importância dessas empresas para o país.

2.2.2 FERRAMENTAS DA CONTABILIDADE GERENCIAL

O balanço patrimonial demonstra a situação financeira da empresa em um determinado momento. Sendo assim, os lançamentos contábeis são feitos de acordo com o regime de competência, ou seja, pertencem ao exercício em que ocorreu o fato gerador, independente de pagamento ou recebimento. A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) vai apresentar o resultado financeiro da empresa em um período. Os Custos Fixos e Variáveis permite identificar e controlar os custos fixos (aluguel, salários) dos custos variáveis (matéria-prima, comissões). A Análise de Índices Financeiros utiliza indicadores para analisar a lucratividade, liquidez, endividamento e outras informações relevantes sobre a empresa. Conforme destaca Padoveze (2020), a contabilidade gerencial deve fornecer informações estratégicas e operacionais que apoiem os gestores no processo decisório, sendo essencial para o controle e o planejamento empresarial.

Portanto, pode-se concluir que essas ferramentas agem em conjunto para uma contabilidade gerencial bem aplicada, com o objetivo de trazer sucesso nos resultados das micro e pequenas empresas, proporcionando informações valiosas para a gestão e o crescimento do negócio.

2.2.3 O BALANÇO PATRIMONIAL COMO FERRAMENTA DE APOIO À GESTÃO E TOMADA DE DECISÃO NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

O Balanço Patrimonial é uma das principais demonstrações contábeis utilizadas no processo decisório empresarial. Sua principal função é apresentar, ao final de um exercício, a

situação patrimonial da entidade, por meio da identificação dos ativos, passivos e do patrimônio líquido. Para possibilitar uma análise comparativa e identificar variações entre períodos, é comum que as empresas apresentem os balanços relativos a dois exercícios consecutivos (Montoto, 2019).

Apesar de não serem obrigadas a divulgar seus balanços, as Micro e Pequenas Empresas devem manter a escrituração contábil conforme os princípios estabelecidos na ITG 1000, assegurando a fidedignidade e a consistência das informações financeiras.

Essa demonstração contábil é uma importante aliada dos gestores, pois permite avaliar como os recursos da empresa estão sendo utilizados, além de indicar as melhores alternativas para alocação de capital. A partir dessa análise, é possível tomar decisões estratégicas relacionadas tanto ao ambiente interno quanto externo da organização, como investimentos, cortes de gastos ou mudanças na estrutura financeira (Alencar et al., 2019).

Durante a elaboração do Balanço Patrimonial, o gestor obtém uma visão clara das origens dos recursos e das formas como foram aplicados. Essa compreensão facilita a identificação dos grupos patrimoniais mais eficientes e contribui para o direcionamento mais assertivo das decisões financeiras, promovendo maior eficiência operacional (Alencar et al., 2019).

Entretanto, vale destacar que o Balanço Patrimonial representa uma fotografia estática da situação patrimonial da empresa, refletindo um único momento no tempo. Por isso, sua análise deve ser complementada com outras demonstrações, como a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), que apresenta a dinâmica das receitas e despesas ao longo do período e evidencia o desempenho financeiro da entidade (Montoto, 2019).

2.2.4 A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) COMO INSTRUMENTO DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é uma ferramenta essencial na contabilidade das micro e pequenas empresas, pois permite apurar, de forma estruturada, as receitas e despesas de determinado período. Baseada no regime de competência, essa demonstração registra os eventos econômicos no momento em que ocorrem, independentemente do seu pagamento ou recebimento em dinheiro, conforme estabelece a NBC

TSP – Estrutura Conceitual (2016).

Sua função vai além de simplesmente apresentar o resultado líquido do exercício — seja lucro ou prejuízo. A DRE proporciona aos gestores uma visão clara do desempenho financeiro da organização, possibilitando a análise de tendências, identificação de pontos críticos e avaliação da eficiência da gestão operacional (Felix et al., 2019). Com base nessas informações, é possível realizar ajustes estratégicos, inclusive na escolha do regime tributário mais adequado às características da empresa, contribuindo para uma gestão fiscal mais eficiente.

Apesar de ser uma demonstração de caráter temporário, o resultado final apresentado na DRE é transferido para o Patrimônio Líquido no Balanço Patrimonial, conectando-se com outras demonstrações contábeis fundamentais. Assim, a DRE torna-se uma base relevante para decisões futuras, fornecendo subsídios para o planejamento, controle e melhoria contínua das práticas gerenciais (Montoto 2019).

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como uma investigação de natureza qualitativa, desenvolvida por meio de uma abordagem descritiva. O método adotado foi a revisão de literatura, com o objetivo de compreender a aplicação da contabilidade gerencial em micro e pequenas empresas, destacando sua importância como ferramenta de apoio à tomada de decisão. A seleção do material foi feita com base na relevância, atualidade e aplicabilidade ao contexto das micro e pequenas empresas brasileiras.

O recorte da pesquisa concentrou-se no cenário nacional, considerando as particularidades desse segmento empresarial, tais como o porte, o enquadramento tributário e as práticas contábeis exigidas ou recomendadas. A análise realizada buscou identificar como a contabilidade gerencial pode contribuir para a gestão eficiente, o controle interno e a sustentabilidade financeira dessas organizações.

A escolha por uma abordagem qualitativa se justifica pela necessidade de interpretar conceitos e práticas contábeis a partir de uma perspectiva analítica e não meramente numérica, permitindo uma compreensão mais ampla do papel da contabilidade gerencial no processo decisório das micro e pequenas empresas.

Com a finalidade de realizar uma busca mais detalhada na literatura acadêmica, foi realizada uma revisão sistemática da literatura coletando dados em artigos, periódicos, e jornais científicos da área, visando a verificação do quantitativo de publicações deste tema. Para

realização da coleta de dados, foi utilizado o Google Acadêmico, feito a escolha de String para restringir a busca do tema específico a Contabilidade Gerencial aplicada a micro e pequenas empresas e ao período de publicações realizadas nos 5 últimos anos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base na análise dos estudos selecionados na revisão de literatura, conforme quadro 1 foi possível identificar que a contabilidade gerencial desempenha um papel fundamental no processo de gestão e tomada de decisão em micro e pequenas empresas (MPEs).

Quadro 1- Artigos que abordam sobre o tema “Contabilidade Gerencial aplicada a micro e pequenas empresas”.

Título	Autores	Ano	Revista	Objetivo	Resultados
A importância da Contabilidade Gerencial nas micro e pequenas empresas.	Marion, Ribeiro; Crepaldi.	2024	Revista Universitas – Revista FANORPI De Divulgação Científica.	Apresentar a importância da Contabilidade Gerencial nas micro e pequenas empresas por meio de pesquisa bibliográfica, destacando como essas práticas podem apoiar a gestão financeira e a tomada de decisão.	Concluiu-se que a Contabilidade Gerencial é fundamental para micro e pequenas empresas, pois oferece uma visão clara da saúde financeira e pode melhorar a tomada de decisão. No entanto, constatou-se que o tema ainda está pouco difundido na literatura acadêmica, indicando necessidade de ampliação das pesquisas.
Estágio Evolutivo da contabilidade gerencial em micro e pequenas empresas.	Abdel-Kader; Luther; Bazzotti; Garcia; Beuren; Perufo; Godoy.	2022	Ágora, Revista de Divulgação Científica.	Identificar o estágio evolutivo da contabilidade gerencial em micro e pequenas empresas do município de Chapecó (SC), utilizando o questionário de Abdel-Kader e Luther (2008) aplicado a uma amostra de 27 empresas.	A pesquisa revelou que: 5 empresas estão no estágio 1 , com práticas contábeis básicas. 9 empresas no estágio 2 , utilizando gestão planejada baseada em análises de dados. 11 empresas no estágio 3 , focadas na redução de desperdícios e uso de tecnologias para melhoria de processos.

					<p>2 empresas no estágio 4, com características avançadas de gestão, incluindo maior idade e faturamento.</p> <p>Observou-se que os instrumentos gerenciais estão relacionados ao ramo de atividade, faturamento e número de funcionários das empresas</p>
Contabilidade Gerencial em Micro e Pequenas Empresas	Montoto; Alencar; Felix.	2022	Repositório Institucional da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).	Investigar o uso da Contabilidade Gerencial em Micro e Pequenas empresas e sua contribuição para o processo da tomada de decisão, com base na análise de publicações científicas e demonstrações contábeis como o Balanço Patrimonial e a DRE.	A pesquisa concluiu que há uma baixa difusão de estudos sobre Contabilidade Gerencial em Micro e Pequenas Empresas nas bases de dados acadêmicas, o que limita o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das práticas contábeis e gerenciais voltadas a esse segmento, dificultando o suporte à tomada de decisões eficazes.
Contabilidade Gerencial como Ferramenta de Apoio à Gestão de Pequenas Empresas	Padoveze; Marion; Teófilo; Zamperetti.	2021	Revista Controladoria e Gestão.	Identificar a importância da contabilidade gerencial para o sucesso da gestão empresarial das micro e pequenas empresas. A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão sistemática da literatura, com análise de artigos publicados entre 2015 e 2020 em acervos eletrônicos como SciELO e Google Acadêmico.	<p>A análise dos artigos selecionados revelou que:</p> <p>A contabilidade gerencial é capaz de colaborar positivamente para o bom desempenho das micro e pequenas empresas.</p> <p>Apesar disso, a maioria dessas empresas utiliza ferramentas contábeis de forma básica, devido à falta de conhecimento dos gestores e problemas de comunicação com prestadores de serviço contábil. A implementação adequada da contabilidade gerencial possibilita um planejamento assertivo de ações que influenciam os resultados no mercado.</p>

<p>Contabilidade Gerencial Ferramentas utilizadas pelos escritórios de serviços Contábeis nas micro e pequenas empresas.</p>	<p>Ferreira; Coutinho; Laurentino; Ferronato.</p>	<p>2020</p>	<p>Revista Gestão Empresarial (RGE), volume 6, número 2, de agosto a dezembro de 2020.</p>	<p>O estudo teve como objetivo evidenciar quais ferramentas gerenciais são ofertadas pelas prestadoras de serviços contábeis para as micro e pequenas empresas de Tangará da Serra/MT.</p>	<p>Os resultados indicam que os profissionais de contabilidade conhecem grande parte das ferramentas gerenciais, porém, observou-se que:</p> <p>Poucas empresas utilizam efetivamente essas ferramentas na gestão diária.</p> <p>Falta de capacitação dos gestores das micro e pequenas empresas para aplicar as ferramentas de forma eficaz.</p> <p>Baixa integração entre os escritórios de contabilidade e os empresários, limitando o uso estratégico da contabilidade gerencial.</p>
--	---	-------------	--	--	--

Fonte: Elaborado pela autora.

As evidências teóricas indicam que, embora a contabilidade gerencial ainda seja pouco explorada por grande parte dos empreendedores deste segmento, seu uso adequado contribui significativamente para o planejamento, controle financeiro e sustentabilidade das organizações.

Diversos autores, como, Montoto, Alencar, Felix, Padoveze, Marion, Bazzotti, Laurentino e Ferronato, destacam que, nas MPEs, a ausência de ferramentas de controle e análise econômica e financeira é um dos principais fatores que levam à má gestão e, conseqüentemente, à falência prematura dessas empresas. Isso ocorre, em muitos casos, pela falta de conhecimento técnico dos gestores ou pela priorização das atividades operacionais em detrimento das práticas administrativas e contábeis (Carvalho et al., 2011; Alencar et al., 2019).

Entre os principais instrumentos abordados na literatura, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) são os mais destacados como recursos estratégicos de apoio à gestão. O Balanço Patrimonial permite visualizar, de forma clara, os ativos, passivos e o patrimônio líquido, fornecendo informações essenciais sobre a saúde financeira da empresa em determinado momento. Já a DRE possibilita analisar os resultados obtidos ao longo de um período, permitindo avaliar a rentabilidade do negócio, os custos operacionais e a eficiência da gestão (Montoto, 2019; Felix et al., 2019).

Outro ponto recorrente nos estudos analisados refere-se à falta de estrutura organizacional e sistemas de informação contábil adequados nas MPEs, o que dificulta a geração de relatórios gerenciais confiáveis. Isso compromete o processo decisório e limita o potencial de crescimento dessas organizações. Em contrapartida, empresas que implementam práticas contábeis gerenciais relatam maior capacidade de análise de custos, projeção de cenários e adaptação às exigências do mercado competitivo.

Além disso, a literatura destaca que a contabilidade gerencial atua como um diferencial competitivo ao permitir que os gestores estabeleçam estratégias financeiras mais eficientes, reduzam desperdícios, otimizem recursos e fortaleçam o controle interno. Nesse contexto, a adoção de ferramentas como análise de indicadores financeiros, apuração de custos fixos e variáveis, e orçamentos, proporciona maior segurança nas decisões e maior clareza na definição de metas e objetivos.

Portanto, os resultados da presente revisão de literatura demonstram que a contabilidade gerencial é indispensável para o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas. Contudo, também revelam a necessidade de capacitação dos gestores e disseminação do conhecimento contábil como forma de ampliar o uso dessas ferramentas e potencializar seus benefícios. Sem isso, o distanciamento entre teoria e prática tende a persistir, limitando a aplicação eficaz da contabilidade gerencial no cotidiano dessas organizações.

5 CONCLUSÃO

A partir desta revisão de literatura, foi possível compreender que a contabilidade gerencial representa uma ferramenta estratégica indispensável para a gestão eficiente de micro e pequenas empresas (MPEs). Os estudos analisados demonstram que, mesmo diante da carência estrutural e da limitada capacitação dos gestores desse segmento, a contabilidade gerencial possui um grande potencial de contribuição para o planejamento financeiro, controle de custos, avaliação de desempenho e suporte à tomada de decisões.

Verificou-se que instrumentos como o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) são essenciais para oferecer uma visão clara e objetiva da situação econômica e financeira das empresas. No entanto, seu uso ainda é subutilizado por grande parte das MPEs, seja por falta de conhecimento técnico ou pela ausência de sistemas contábeis adequados. Esse cenário reforça a necessidade de investimentos em capacitação e conscientização sobre a relevância das práticas contábeis no cotidiano empresarial.

Além disso, a literatura evidencia que a contabilidade gerencial não atua de forma isolada, mas deve estar integrada ao processo de gestão, contribuindo para decisões mais seguras e estratégicas. Ao fornecer dados precisos e relatórios analíticos, essa ferramenta contábil permite que as empresas se posicionem de maneira mais competitiva no mercado e promovam seu crescimento sustentável.

Conclui-se, portanto, que ampliar o uso da contabilidade gerencial nas micro e pequenas empresas é uma medida essencial para sua permanência e evolução no ambiente econômico atual. O desenvolvimento de políticas públicas de incentivo à educação contábil, bem como o estímulo à adoção de tecnologias de gestão, pode fortalecer esse processo, aproximando a teoria da prática e gerando impactos positivos no desempenho organizacional das MPEs brasileiras.

REFERÊNCIAS

BOURSCHEID, Marieli. A utilização da contabilidade gerencial em micro e pequenas empresas: um estudo no município de Teutônia (RS). 2018. 94 f. Monografia (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES, Lajeado, 2018. Disponível em: <https://www.univates.br/bduserver/api/core/bitstreams/c17089d0-bd73-4da6-9e1e-41831091ef20/content>. Acesso em: 28 maio 2025.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. NBC ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de 05 de dezembro de 2012. Brasília, DF: CFC, 2012. Disponível em: https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/RES_1418.pdf . Acesso em: 2 jun. 2025.

COSTA, Rubiane Naine Tuono da. A importância da contabilidade gerencial nas micro e pequenas empresas. Revista Universitas, Bandeirantes, 2024. Disponível em: <https://fanorpi.com.br/universitas/index.php/revista/article/view/285/274>. Acesso em: 4 jul. 2025.

LIMA, Valteir Grigorio et al. Contabilidade gerencial: ferramentas utilizadas pelos escritórios de serviços contábeis nas micro e pequenas empresas. Revista Gestão Empresarial, Três Lagoas, v. 6, n. 2, p. 17–33, ago./dez. 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/disclo/article/view/12007/8441>. Acesso em: 5 jul. 2025.

LOPES, Emmyle Katarina de Castro; SOUZA, Kleiton Andrew Santana de; SANTOS, Luana Maria dos. Oportunidades e desafios da aplicação da contabilidade gerencial em micro e

pequenas empresas. Recife: Grupo Unibra, 2022. Disponível em: <https://www.grupounibra.com/repositorio/CONTA/2022/oportunidades-e-desafios-da-aplicacao-da-contabilidade-gerencial-em-micro-e-pequenas-empresas18.pdf>. Acesso em: 26 maio 2025.

MARTINS, Paulo Sérgio Patrik Servilha; GARCIA, Ana Cláudia Lopes. Estágio evolutivo da contabilidade gerencial em micro e pequenas empresas. Revista *Ágora*, Guarapuava, v. 23, n. 1, p. 114–132, 2021. Disponível em: <https://periodicos.unc.br/index.php/agora/article/view/4281>. Acesso em: 5 jul. 2025.

MOREIRA, Rafael de Lacerda et al. A importância da informação contábil no processo de tomada de decisão nas micro e pequenas empresas. Revista *Contemporânea de Contabilidade*, Florianópolis, v. 10, n. 19, p. 119–140, 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.5007/2175-8069.2013v10n19p119>. Acesso em: 3 jun. 2025.

NASCIMENTO, Romeu Souza. Contabilidade gerencial em micro e pequenas empresas. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2019. Disponível em: <https://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/4036>. Acesso em: 4 jul. 2025.

PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de informação contábil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2020. Acesso em: 2 jun. 2025.

RICARTE, Jádson Gonçalves Ricarte. A contabilidade como ferramenta importante para planejamento tributário das microempresas e empresas de pequeno porte. Revista *Catarinense da Ciência Contábil*, Florianópolis, v. 4, n. 12, p. 9–26, 2005. DOI: <http://dx.doi.org/10.16930/2237-7662/rccc.v4n12p9-26>. Acesso em: 3 jun. 2025.

ROCHA, Caio Augusto Noronha et al. A contabilidade gerencial aplicada às micros e pequenas empresas: estudo bibliográfico. Recife: Grupo Unibra, 2023. Disponível em: <https://www.grupounibra.com/repositorio/CONTA/2023/a-importancia-da-contabilidade-gerencial-aplicada-as-micros-e-pequenas-empresas-estudo-bibliografico.pdf>. Acesso em: 30 maio 2025.

SANTOS, Demis Bruno dos; PEREZ, Rogério Antônio. A contabilidade gerencial como ferramenta para o processo decisório. 2023. Monografia (Tecnologia em Gestão da Produção Industrial) – Faculdade de Tecnologia de Franca, Franca, 2023. Acesso em: 2 jun. 2025.

SANTOS, Josiane Silva Costa dos et al. Contabilidade gerencial: ferramentas utilizadas pelos escritórios de serviços contábeis nas micro e pequenas empresas. *Revista Contabilidade & Gestão*, Aracaju, v. 10, n. 2, p. 17–33, ago./dez. 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufs.br/rcg/article/view/15244/11816> . Acesso em: 6 jul. 2025.

SANTOS, Lucas Maia; SILVA, Gustavo Melo; NEVES, Jorge Alexandre Barbosa. Risco de sobrevivência de micro e pequenas empresas comerciais. *Revista de Contabilidade e Organizações*, Ribeirão Preto, v. 5, n. 11, p. 108–124, 2011. Acesso em: 4 jun. 2025.

SILVEIRA, Gustavo Pedron da. Desenquadramento das EPPs e MEs e obrigatoriedade de autodeclaração nos certames licitatórios. *Jusbrasil*, 7 out. 2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/desenquadramento-das-epps-e-mes-e-obrigatoriedade-de-autodeclaracao-nos-certames-licitatorios/765731524> . Acesso em: 14 jun. 2025.

VAZ, Patricia Villa Costa; ESPEJO, Márcia Maria dos Santos Bortolucci. Do texto ao contexto: o uso da contabilidade gerencial pelas pequenas empresas sob a perspectiva teórica de Bakhtin. *Revista Contabilidade e Organizações*, v. 9, n. 24, p. 32–41, 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/rco.v9i24.69215> . Acesso em: 4 jun. 2025.